

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU
CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO

UBIRATAN DE JESUS SILVA SANTOS

A SELETIVIDADE PENAL E O RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL

SÃO LUÍS

2025

UBIRATAN DE JESUS SILVA SANTOS

A SELETIVIDADE PENAL E O RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL

Pré-projeto de pesquisa apresentado ao Curso de bacharelado em Direito do Centro Universitário Maurício de Nassau de São Luís – UNINASSAU São Luís como requisito parcial para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I.

SÃO LUÍS

2025

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar a seletividade penal no contexto do racismo estrutural brasileiro, evidenciando como o sistema de justiça criminal atua de forma desigual em razão da raça e da classe social. A pesquisa, de natureza bibliográfica e documental, fundamenta-se em dados oficiais do INFOPEN (2023), do Conselho Nacional de Justiça (2024), do IPEA (2023) e de outras instituições estatais, que revelam a predominância de pessoas negras e periféricas nas prisões e nas mortes violentas. O estudo demonstra que a seletividade penal não se restringe à etapa da persecução penal, mas se manifesta desde a abordagem policial até a execução da pena, reproduzindo desigualdades históricas. A análise evidencia que o racismo estrutural é um elemento constitutivo do sistema punitivo brasileiro, operando de maneira institucional e simbólica. Conclui-se que a efetivação da igualdade racial exige políticas públicas integradas, capacitação antirracista de operadores do direito e a revisão das práticas seletivas que perpetuam a exclusão social e racial no país.

Palavras-chave: Seletividade penal. Racismo estrutural. Sistema de justiça criminal. Desigualdade racial. Encarceramento.

RESUMEN

El presente Trabajo de Conclusión de Curso tiene como objetivo analizar la selectividad penal en el contexto del racismo estructural brasileño, evidenciando cómo el sistema de justicia penal actúa de manera desigual según la raza y la clase social. La investigación, de carácter bibliográfico y documental, se fundamenta en datos oficiales del INFOPEN (2023), del Consejo Nacional de Justicia (2024), del IPEA (2023) y de otras instituciones estatales, que revelan la predominancia de personas negras y periféricas en las prisiones y en las muertes violentas. El estudio demuestra que la selectividad penal no se limita a la etapa de persecución penal, sino que se manifiesta desde el abordaje policial hasta la ejecución de la pena, reproduciendo desigualdades históricas. El análisis evidencia que el racismo estructural es un componente constitutivo del sistema punitivo brasileño, operando de manera institucional y simbólica. Se concluye que la efectividad de la igualdad racial requiere políticas públicas integradas, capacitación antirracista de los operadores del derecho y la revisión de las prácticas selectivas que perpetúan la exclusión social y racial en el país.

Palabras clave: Selectividad penal. Racismo estructural. Sistema de justicia penal. Desigualdad racial. Encarcelamiento.

SUMÁRIO

1 PROBLEMATIZAÇÃO.....	5
2 JUSTIFICATIVA.....	7
3 OBJETIVOS	8
3.1 Objetivo Geral.....	8
3.2 Objetivos Específicos	8
4 REFERENCIAL TEÓRICO	9
5 METODOLOGIA	12
6 CRONOGRAMA.....	15
REFERÊNCIAS.....	16

1 PROBLEMATIZAÇÃO

O sistema penal brasileiro, concebido sob os princípios da legalidade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana, apresenta, na prática, contradições que revelam sua face seletiva e discriminatória. Ainda que o texto constitucional (Brasil, 1988) assegure formalmente a todos os cidadãos o direito a um tratamento isonômico perante a lei, a realidade concreta demonstra que determinados grupos sociais, em especial a população negra e pobre, encontram-se mais vulneráveis à atuação repressiva estatal. Os dados do DEPEN mostram que, excluindo-se os presos que estão sob custódia das Polícias Judiciárias, Batalhões de Polícias e Bombeiros Militares – outras prisões, no ano de 2000 havia 232.755 pessoas encarceradas no Brasil, sendo que em 2021 esse número passou para 679.577 (DEPEN, 2021). Em relação ao tipo de regime, no referido período existiam 196.830 presos provi sórios, 20.241 em regime aberto, 326.243 em regime fechado, e 124.481 em regime semiaberto, não tendo incidência em relação ao cumprimento de medidas de segurança e tratamento ambulatorial. Em relação à raça, 4.325 (0,75%) são da raça amarela; 183.432 (31,69%) são pessoas brancas; 1.313 (0,23%) são indígenas; 289.616 (50,01%) são pardos/as; e, 100.323 (17,33%) são negros/as. De modo que 67,34% da população que se encontra no sistema prisional brasileiro é constituída por pessoas autodeclaradas pardas e negras (DEPEN, 2021). Esse descompasso entre a norma jurídica e sua aplicação prática evidencia a existência de um mecanismo de seletividade que se articula com o racismo estrutural, Conceito: O Racismo Estrutural é um processo histórico e sociológico que está intrinsecamente ligado à estrutura da sociedade, e não se limita a atos individuais de discriminação ou preconceito. É a manifestação "normal" de uma sociedade que se constituiu historicamente com base na desigualdade racial, integrando a organização econômica, política e cultural. Perpetuando desigualdades históricas no interior do sistema de justiça criminal.

A seletividade penal pode ser conceituada como a escolha, consciente ou inconsciente, das instituições estatais em direcionar sua atenção e poder de repressão a determinados indivíduos e condutas, enquanto outros sujeitos, pertencentes a grupos privilegiados, gozam de maior tolerância ou invisibilidade perante o mesmo sistema. Alessandro Baratta: Criminólogo italiano, um dos expoentes da Criminologia Crítica (Teoria do *Labeling Approach* ou do Etiquetamento). A sua obra influenciou a compreensão de que a criminalidade não é uma realidade ontológica, mas sim uma

construção social e um resultado da seletividade, onde o sistema penal rotula e pune seletivamente determinados indivíduos e grupos. Ocorre, por exemplo, quando delitos praticados por pessoas de classes sociais mais abastadas recebem tratamento jurídico menos rigoroso ou quando infrações de menor potencial ofensivo cometidas por jovens negros das periferias resultam em prisões em flagrante, processos criminais e condenações desproporcionais. Essa dinâmica seletiva não decorre de mera coincidência ou acaso, mas está profundamente vinculada à lógica racista que estrutura as relações sociais no Brasil desde o período colonial.

O racismo estrutural, segundo Almeida (2019) não se limita a atitudes individuais de preconceito, mas constitui um conjunto de práticas institucionais e culturais que organizam a sociedade de maneira desigual, produzindo privilégios para determinados grupos raciais em detrimento de outros. No campo penal, esse fenômeno se manifesta na forma como as instituições de segurança pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário atuam, reforçando estigmas e reproduzindo a criminalização da pobreza e da negritude. O resultado é a consolidação de um perfil carcerário majoritariamente composto por homens jovens, negros e de baixa escolaridade, conforme apontam dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN).

Nesse contexto, surge o problema central desta pesquisa: como o racismo estrutural influencia a seletividade penal no Brasil, resultando no encarceramento massivo da população negra e pobre, apesar do discurso jurídico de igualdade formal?

2 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema “A seletividade penal e o racismo estrutural no Brasil” encontra respaldo na necessidade de aprofundar o debate acadêmico e social sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal em uma sociedade marcada por desigualdades históricas. Embora a Constituição Federal de 1988 tenha proclamado a igualdade formal como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, a prática revela que a aplicação da lei penal não se dá de maneira uniforme, atingindo de modo desproporcional a população negra e periférica. A relevância deste estudo, portanto, repousa sobre a urgência de analisar criticamente a distância entre os ideais jurídicos e a realidade concreta.

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa se justifica pela contribuição que pode oferecer ao campo da criminologia crítica e dos estudos interdisciplinares sobre direito e sociedade. O fenômeno da seletividade penal, articulado ao racismo estrutural, desafia interpretações tradicionais do direito penal, exigindo uma abordagem que ultrapasse a dogmática jurídica e dialogue com a sociologia, a ciência política e a história. Ao se debruçar sobre esse tema, o trabalho reforça a produção científica comprometida com a análise dos limites e contradições do sistema penal, ampliando o repertório teórico e metodológico dos cursos jurídicos. Dessa forma, contribui para a formação de profissionais do direito mais conscientes de seu papel social e de sua responsabilidade na construção de uma justiça efetivamente democrática.

No plano social, a importância da pesquisa se revela ainda mais evidente. Os dados da Rede de Observatórios da Segurança que apontam a predominância de negros e pobres no sistema prisional brasileiro não podem ser interpretados apenas como estatísticas, mas como reflexos de uma estrutura discriminatória que precisa ser questionada e transformada. O estudo permite lançar luz sobre práticas institucionais que naturalizam a criminalização da pobreza e legitima a violência seletiva do Estado, desafiando o senso comum que associa criminalidade à cor da pele e à condição social. Ao problematizar essas questões, o trabalho fortalece o debate público sobre direitos humanos, igualdade material e políticas de justiça, incentivando a adoção de medidas legislativas, institucionais e sociais capazes de enfrentar o racismo estrutural.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Analisar o racismo estrutural e sua influência na seletividade do sistema penal brasileiro, resultando em práticas discriminatórias na aplicação do direito penal.

3.2 Objetivos Específicos

- Especificar a seletividade penal e racismo estrutural sob a perspectiva jurídico – criminológica;
- Investigar dados sobre o perfil da população carcerária no Brasil;
- Mapear decisões judiciais e práticas policiais sob a ótica da seletividade penal;
- Identificar as desigualdades raciais dentro do sistema jurídico.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A discussão acerca da seletividade penal e do racismo estrutural no Brasil exige uma abordagem teórica interdisciplinar, que articule conceitos jurídicos, sociológicos e criminológicos. A literatura crítica sobre o tema demonstra que o sistema penal, longe de ser neutro, reproduz desigualdades históricas e funciona como instrumento de controle social direcionado principalmente contra a população negra e pobre. Para fundamentar essa perspectiva, serão analisadas as contribuições de Silvio Almeida, Marta Bramuci de Freitas e Rosilene Marques Sobrinho de França (2020), Átila Barros e Welvis Nery (2021), Luís Henrique Gamboa Marques (2022), bem como relatórios da Rede de Observatórios da Segurança.

Almeida (2019), em sua obra conceitua o racismo não como uma manifestação isolada de preconceito ou discriminação individual, mas como um fenômeno sistêmico que organiza e condiciona as instituições e práticas sociais. Segundo o autor, “[...] o racismo não é um desvio, mas parte constitutiva da própria sociedade” (Almeida, 2019). Essa perspectiva é essencial para compreender como o sistema de justiça criminal, mesmo fundado em princípios universais de igualdade, acaba operando de maneira desigual e seletiva. O racismo estrutural, portanto, cria as condições para que jovens negros sejam mais visados por abordagens policiais, detenções e condenações, consolidando um padrão de criminalização que se perpetua historicamente.

A seletividade penal, nesse sentido, não pode ser entendida sem considerar a trajetória do cárcere no Brasil. A obra de Marta Bramuci de Freitas e Rosilene Marques Sobrinho de França (2020) evidencia que a prisão, desde o período escravocrata até a contemporaneidade, desempenhou o papel de controle social e racial. As autoras ressaltam que “[...] o cárcere brasileiro se consolidou como espaço de contenção e exclusão da população indesejada, sobretudo aquela marcada pela cor da pele e pela condição socioeconômica” (Freitas; França, 2020, p. 71). Assim, a análise histórica permite compreender que a atual superlotação prisional da população negra não é um fenômeno acidental, mas consequência de um modelo punitivo seletivo, enraizado na lógica de marginalização.

A obra de Átila Barros e Welvis Nery (2021) (*A realidade da ralé brasileira: desigualdades, marginalização e desafios sociais*) aprofunda a discussão sobre como a desigualdade estrutural coloca determinados grupos em situação de vulnerabilidade

permanente. Os autores empregam a expressão “ralé” para se referirem a uma classe social estigmatizada, que concentra os mais altos índices de pobreza, violência e exclusão. Nesse contexto, a prisão aparece como destino previsível para essa camada social, já que “[...] a marginalização estrutural cria um ciclo no qual a pobreza alimenta a criminalização, e a criminalização reforça a pobreza” (Barros; Nery, 2021, p. 55). Essa análise dialoga diretamente com a ideia de racismo estrutural, pois a “ralé” brasileira, em sua maioria, é composta por negros, vítimas de um processo histórico de desigualdade racial.

A contribuição de Luís Henrique Gamboa Marques em *Criminologia e relações étnico-raciais no Brasil* reforça a necessidade de articular a criminologia crítica com a questão racial. O autor aponta que a criminologia tradicional, ao buscar explicar o crime de forma abstrata, negligenciou o impacto do racismo na seletividade do sistema penal. Marques (2022, p. 104) afirma que “[...] o direito penal, ao ser aplicado seletivamente, torna-se instrumento de manutenção das hierarquias raciais e sociais, legitimando a exclusão e a violência estatal contra os negros”. Sua análise destaca o caráter político do sistema de justiça criminal, que ao invés de proteger os mais vulneráveis, reforça os mecanismos de dominação.

No campo documental, o relatório *Pele-Alvo: A cor da violência policial*, produzido pela Rede de Observatórios da Segurança (2021), oferece dados concretos que demonstram a materialidade da seletividade penal em sua fase mais aguda: a letalidade policial. Segundo o estudo, mais de 75% das vítimas de violência letal praticada por agentes de segurança são jovens negros moradores de periferias urbanas. O relatório conclui que “[...] a cor da pele continua sendo um marcador central de vulnerabilidade à violência estatal no Brasil” (Rede de Observatórios, 2021, p. 19). Esses dados empíricos confirmam a teoria do racismo estrutural e mostram como o aparato repressivo do Estado direciona sua força contra determinados grupos sociais.

O diálogo entre essas obras revela que o fenômeno da seletividade penal não pode ser tratado apenas como falha eventual do sistema, mas como elemento constitutivo da estrutura social brasileira. O racismo estrutural fornece a base ideológica que legitima práticas discriminatórias naturalizadas, enquanto o sistema penal atua como instrumento que materializa essa lógica em prisões, abordagens e mortes. Desse modo, o referencial teórico demonstra que compreender a seletividade penal exige uma leitura que ultrapasse o direito positivo, integrando contribuições da criminologia crítica, da sociologia e dos estudos raciais.

Assim, a fundamentação teórica aqui apresentada permitirá sustentar a hipótese de que o sistema penal brasileiro, sob o discurso da igualdade formal, opera seletivamente em consonância com estruturas racistas historicamente enraizadas. Esse arcabouço servirá de base para a análise dos dados empíricos e para a construção de uma crítica ao modelo atual de justiça criminal, reforçando a necessidade de políticas públicas e práticas jurídicas antirracistas.

5 METODOLOGIA

A presente pesquisa será desenvolvida com base em uma abordagem qualitativa, bibliográfica e documental. A pesquisa é qualitativa porque seu objetivo é compreender um fenômeno social complexo, a seletividade penal e sua relação com o racismo estrutural, a partir de uma perspectiva analítica e interpretativa, não busca quantificar dados ou generalizar resultados para uma população, mas explorar significados, contextos e relações presentes nas produções teóricas e documentais. Envolve a análise crítica de discursos conceitos e contextos, típicas de abordagens qualitativas. A pesquisa é bibliográfica porque baseia-se na análise de obras de referência que discutem direta ou indiretamente o tema investigado. Utiliza livros e artigos acadêmicos para fundamentar teoricamente o trabalho, como a obra “Racismo Estrutural” Almeida (2019) e o estudo de Marta Branuel de Freitas e Rosilene Marques Sobrinho de França. Recorre a fontes secundárias para construir e sustentar seus argumentos, sem realizar coleta de dados primários. A pesquisa é documental porque examina documentos institucionais e registros empíricos já disponíveis, políticas públicas e relatórios oficiais, utiliza esses documentos para evidenciar a desigualdade racial no sistema de justiça criminal articulando registros existentes com a análise teórica. Não gera novos dados de campo, mas interpreta e contextualiza informações documentais para reforçar sua argumentação sobre encarceramento uma vez que busca compreender o fenômeno da seletividade penal e sua relação com o racismo estrutural a partir da análise crítica de textos acadêmicos, documentos institucionais e dados empíricos já disponíveis. Essa opção metodológica justifica-se pelo caráter analítico e interpretativo do trabalho, que não pretende levantar dados originais de campo, mas sim examinar e articular produções teóricas e registros documentais que evidenciem a desigualdade racial no funcionamento do sistema de justiça criminal no Brasil.

Outra referência essencial é “A realidade da raça brasileira: desigualdades, marginalização e desafios sociais”, de Átila Barros e Welvis Nery (2021), que contribui para a reflexão sobre a marginalização estrutural das classes populares e como isso se conecta ao perfil carcerário nacional. Essa obra será empregada para reforçar o argumento de que a criminalização de determinados grupos sociais não é fruto do

acaso, mas decorre da naturalização de um projeto social que relega a determinados sujeitos a condição de descartáveis.

No campo da criminologia crítica, a obra “Criminologia e relações étnico-raciais no Brasil”, de Luís Henrique Gamboa Marques, será utilizada para articular a dimensão criminológica com a questão racial, destacando como as teorias críticas do direito penal ajudam a compreender o racismo institucionalizado. Essa leitura permitirá situar a pesquisa em um campo teórico que problematiza o sistema penal não apenas como instrumento jurídico, mas como parte de uma estrutura de dominação.

Complementando esse referencial, será examinada a publicação “Pele-Alvo: A cor da violência policial”, da Rede de Observatórios da Segurança, que apresenta dados concretos sobre a letalidade policial contra jovens negros no Brasil. Esse documento tem caráter documental e será fundamental para evidenciar empiricamente a atuação seletiva do aparato policial, conectando estatísticas à discussão teórica. A análise desse material permitirá identificar a persistência de práticas discriminatórias que violam direitos fundamentais e revelam a face racista da atuação estatal.

Além das obras e documentos centrais, serão considerados relatórios do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da Defensoria Pública da União e dos Estados, bem como relatórios de organizações da sociedade civil que trabalham com direitos humanos e combate à violência racial. Esses documentos servirão para reforçar a análise estatística do perfil da população carcerária brasileira e complementar as leituras principais.

Quanto ao procedimento metodológico, a pesquisa se desenvolverá em três etapas principais:

- a) Levantamento bibliográfico e documental, a partir da seleção e leitura crítica das obras e relatórios indicados;
- b) Sistematização do material coletado, com a construção de fichamentos, resumos e quadros comparativos que permitam organizar as ideias centrais dos autores e documentos;
- c) Análise crítica e produção textual, etapa em que as leituras serão articuladas com a problemática da pesquisa, estabelecendo conexões entre os conceitos de racismo estrutural, seletividade penal e encarceramento em massa da população negra.

A análise será guiada pela perspectiva da criminologia crítica e dos estudos sobre relações raciais, permitindo não apenas descrever a realidade empírica, mas também interpretá-la sob um olhar que questiona a neutralidade do direito penal. Dessa forma, a metodologia adotada garantirá a construção de um trabalho sólido, fundamentado em autores de referência e documentos oficiais, capaz de oferecer uma reflexão profunda tanto para o campo acadêmico quanto para o campo social.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

BARROS, Átila; NERY, Welvis. **A realidade da ralé brasileira: desigualdades, marginalização e desafios sociais**. São Paulo: Cortez, 2021.

BARATTA, Alessandro. **Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal**. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2002.

FREITAS, Marta Bramuci de; FRANÇA, Rosilene Marques Sobrinho de. **A trajetória do cárcere e o controle da população pobre e negra na realidade brasileira contemporânea**. Belo Horizonte: Fórum, 2020.

MARQUES, Luís Henrique Gamboa. **Criminologia e relações étnico-raciais no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

REDE DE OBSERVATÓRIOS DA SEGURANÇA. **Pele-alvo: a cor da violência policial**. Rio de Janeiro: CESeC – Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, 2021. Disponível em: <https://observatorioseguranca.com.br/>. Acesso em: 6 out. 2025.